

LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI STORICI: I TETTI VERDI

Prof. ing. Fabrizio Cumo¹, ing. Flavio Rosa², arch. Laura Calcagnini¹, arch. Beatrice Vivio³

¹DATA Dipartimento Architettura Territorio e Ambiente, Architettura, Roma Sapienza, Via Flaminia 72 00196
Roma

²C.I.T.E.R.A. Centro Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente, Roma Sapienza, Via Gramsci 53
00197 Roma

³DISDRA Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura, Roma Sapienza, Piazza Borghese 9
00186 Roma

SOMMARIO

Il presente lavoro propone il caso studio di un edificio situato nel centro storico di Roma su cui si valutano i miglioramenti energetico-ambientali risultanti dalla sostituzione della tradizionale pavimentazione del tetto con una superficie a verde pedonabile. La riqualificazione di edifici storici in un contesto ad alta densità urbana mediante il ricorso a superfici verdi (verde estensivo, intensivo, tetti giardino ecc.) apporta vantaggi significativi sia dal punto di vista della fisica dell'edificio sia da quello architettonico e urbanistico. Gli interventi di riqualificazione delle coperture, piane e inclinate, di solito vengono eseguiti al fine di risolvere problemi di infiltrazioni o di obsolescenza dei materiali. La rifunzionalizzazione di edifici adibiti a uffici, alberghi, attività commerciali, mediante il ricorso alle coperture a verde può innescare una progettazione integrata in grado di risolvere problematiche di manutenzione edilizia, risparmio energetico, integrazione di fonti di energia rinnovabili, sostenibilità del costruito, rivalutazione immobiliare. La metodologia progettuale proposta vuole costituire un primo approccio per la realizzazione di analoghi interventi su vasta scala. Vengono analizzate le principali questioni progettuali e realizzative su edifici storici, confrontandole con i vantaggi del miglioramento della coibentazione delle coperture, ovvero quelli ottenuti dalla *thermal performance*, dalla riqualificazione e riuso di spazi, dall'inserimento di funzioni nuove e, ancora, i vantaggi di carattere ambientale, le nuove configurazioni architettoniche degli edifici e i riflessi sul contesto ambientale e urbano. L'intervento di copertura a verde oggetto di studio interessa la terrazza praticabile di un edificio avente una superficie di 533 m².

PREMESSA

La riqualificazione degli edifici storici [1] attraverso l'utilizzo di tetti verdi trova la sua ragione d'essere sia in termini funzionali che teorico-compositivi sin dai primi del Novecento. Grazie alla standardizzazione dei processi costruttivi edilizi avvenuta in tale periodo, si è cercato di coniugare tecnologie esecutive delle componenti organiche ed inorganiche dell'architettura.

La sistematizzazione di questa nuova filosofia progettuale fu promossa da Le Corbusier già nel 1923 che definì il tetto giardino tra i cinque punti dell'architettura: *“una copertura piana quale uso logico ai fini abitativi trasformato in tetto-terrazza, il cui fine è quello di una massa termoregolatrice, (in cui) radici e sabbia lasciano filtrare l'acqua lentamente. I tetti-giardino diventano opulenti: fiori, arbusti e alberi, prato. In generale per una città i tetti-giardino significano il riscatto di tutte le superfici edificate”*[2].

Era una scelta concepita anche con l'intento di proteggere l'estradosso delle nuove coperture aumentandone la durabilità e procurando un maggior comfort termico negli ambienti sottostanti.

È dovuto trascorrere quasi mezzo secolo affinché dalla teoria si potesse passare alla pratica, quando sul mercato, soprattutto dei paesi del nord Europa, sono arrivati sistemi a pacchetto per le coperture a verde atti a risolvere i problemi dovuti all'impermeabilizzazione, allo smaltimento delle acque meteoriche e alle capacità agronomiche delle essenze

utilizzate. I principi dello sviluppo sostenibile pubblicati nel 1987, con le loro ricadute sul settore edilizio esistente o di nuova costruzione, hanno portato a definire un nuovo approccio strategico di intervento considerando per tale settore due sistemi principali: l'edificio-impianto-clima-territorio-utente e l'area urbana.

La scelta della copertura impermeabilizzante a verde è risultata così uno strumento finalizzato al raggiungimento di obiettivi quali la compensazione, mitigazione e miglioramento ambientale sia a livello puntuale sia su area vasta di fenomeni quali l'isola di calore urbana.

La progettazione di recupero delle componenti dei due sistemi già esistenti in un contesto urbano, deve mirare al raggiungimento degli obiettivi sopra citati al fine di rendere vivibile, funzionale e gradevole l'ambito entro cui si svolge la vita di una comunità nel rispetto dei principi della sostenibilità. Il percorso progettuale implementerà tali obiettivi integrandoli con la conservazione dei manufatti nel rispetto dell'identità storica che essi possiedono, nell'ottica della riqualificazione termo-fisica dell'involucro, dell'incremento del valore commerciale e con un miglioramento delle condizioni microclimatiche urbane con la fruizione di spazi gradevoli e rilassanti.

Il parco edilizio italiano del solo settore abitativo, ante 1961, il cui stato di conservazione è stato classificato come pessimo e mediocre, ammonta a circa 1.822.000 edifici pari al 16% del totale [3]. Questi dati, da cui sono esclusi edifici dei settori industriali e terziario, mostrano la necessità di

pianificare interventi di riqualificazione e recupero attuati con scelte progettuali innovative anche mediante l'integrazione di tecnologie differenti.

Spesso le opere di adeguamento e/o miglioramento delle strutture portanti orizzontali e verticali di edifici in pessimo stato di conservazione, rendono prioritario uno specifico progetto di intervento sulle componenti strutturali dell'edificio, al fine di rispondere alle nuove normative antisismiche. Tali interventi di riqualificazione modificano l'assetto dell'intero sistema edificio-impianto, poichè l'intervento sulle componenti strutturali incide sulla qualità energetica dell'involucro edilizio.

La riconversione della "quinta facciata" in coperture a verde rientra in tale aggiornamento energetico e dev'essere affrontata sulla base di cinque aspetti prioritari:

- tecnologici
- botanico-agronomici
- architettonici
- conservativi
- economici.

Il presente lavoro propone il caso studio di un edificio di interesse storico (1911) situato nel centro storico di Roma su cui si valutano i miglioramenti della prestazione energetica dovuti alla sostituzione della tradizionale pavimentazione con una superficie verde pedonabile. Con l'occasione si illustra una specifica metodologia di indagine per la realizzazione di tetti verdi sugli edifici storici.

LA SITUAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

La pubblicazione nel maggio del 2007 della norma UNI 11235 sulle coperture a verde ha rappresentato uno spartiacque per chi voglia occuparsi di verde pensile in Italia [4]. L'Italia è stata la prima nazione in Europa a dotarsi di una norma di settore raccogliendo al suo interno principi e modalità operative presenti in differenti linee guida europee ed esperienze italiane. Particolare attenzione è stata posta nella sua stesura affinché massima fosse la coerenza fra la normativa europea esistente e quella relativa alle coperture continue.

Le amministrazioni locali quali regioni e comuni da diversi anni stanno procedendo all'emanazione di propri regolamenti contenenti prescrizioni e agevolazioni per la realizzazione di tetti verdi.

Il comune di Bolzano, fra 2004 e 2009, ha elaborato una propria procedura tecnico-amministrativa innovativa al riguardo [5]: l'acquisizione del modello R.I.E., "Riduzione dell'Impatto Edilizio", un indice di qualità ambientale che certifica la qualità di un intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo (ovvero al suo stato di sigillatura) e rispetto al verde. Il nuovo articolo 19-bis del Regolamento Edilizio del Comune di Bolzano prevede l'obbligo di sottoporre alla procedura RIE tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione di qualsiasi natura che incidano sulle superfici esterne esposte alle acque meteoriche.

Anche all'interno del decreto attuativo della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, DPR 59/2009, sono state inserite le coperture a verde quali parti dell'involucro edilizio, quali elementi innovativi ai fini del risparmio energetico.

In Germania, durante gli ultimi 10 anni, il 14% dei tetti

costruiti sono tetti verdi [6]. Un sistema di punti concede una riduzione della tassa ambientale alle imprese che realizzano case con tetti verdi. Più del 40% delle città offre sovvenzioni al fine di incentivarne la realizzazione. Il comune di Berlino copre il 60% delle spese relative all'installazione di coperture a verde e annessi impianti di riciclaggio e depurazione delle acque meteoriche. Il mercato tedesco realizza mediamente 13 milioni di metri quadrati l'anno di coperture a verde.

In Giappone, la città di Tokyo esige che ogni costruzione che occupi più di 1.000 m² di terreno abbia una copertura a verde pari al 20% della sua superficie.

L'amministrazione comunale di Chicago, negli USA, ha lanciato già da diversi anni un interessante piano di riqualificazione delle coperture chiamato Planned Green Development. Il primo intervento realizzato è stato quello sull'edificio di undici piani della City Hall, quale progetto pilota finalizzato a promuovere la realizzazione di coperture a verde [7]. Ad oggi si contano più di 70 interventi già realizzati, ed altri in corso di realizzazione.

A New York è stato realizzato un *green roof* su un edificio del U.S. Postal Service, costruito nel 1933 e classificato come edificio storico nel 1986. È uno degli interventi di rifunzionalizzazione di una copertura esistente fra i più grandi di New York e degli USA, con un'estensione di circa 10.000 m². I progettisti hanno previsto una riduzione del fabbisogno energetico dell'intero edificio pari al 30% entro il 2015 con un risparmio di 30.000\$/a sui costi di riscaldamento e raffrescamento. Nella stessa zona della città è in corso di completamento un altro intervento di rinverdimento di superfici costruite ossia il recupero di una linea ferroviaria dismessa lunga 2.400 metri sulla quale si sta realizzando un parco lineare, il quale si colloca all'avanguardia fra progetti nel campo della riqualificazione urbana e paesaggistica all'interno di una grande città, data la sua estensione, il contesto fortemente urbanizzato e le modalità progettuali.

Il comune di Rotterdam ha invece promosso a partire dal 2008 un incentivo pari a 30€/m² per la realizzazione di coperture verdi sugli edifici con un budget di 7,6 M€ per il periodo 2008-2012 [8]. Nel 2009 sono stati eseguiti 30.000 m² di interventi e 40.000m² nell'anno successivo.

A Londra si è provveduto ad integrare all'interno del London Plan 2008 una specifica politica mirata alla realizzazione di coperture a verde (Policy 4A.11 Living Roofs and Walls) [9]. A marzo 2010 risultavano realizzati 506 progetti per 432.592 m² di coperture a verde orizzontali e verticali. Sono stati previsti inoltre ulteriori 100.000 m² entro il 2012. Altri progetti come quello sulla penisola di Greenwich prevedono installazioni per 100.000 m² e a Barking Riverside una riqualificazione per 400.000 m².

DESCRIZIONE DEI SISTEMI A TETTO VERDE

La Norma italiana UNI 11235 del 2007 fornisce le seguenti definizioni per le coperture a verde:

Copertura a verde estensivo: Sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali in cui sono poste, richiedente minimi interventi di manutenzione. Le specie sono caratterizzate da una elevata capacità di insediamento, mediante efficienza riproduttiva, frugalità, resistenza agli stress idrici e termici, sia invernali sia estivi.

Caratteristiche principali:

- spessori substrato variabili fra 10 e 15 cm

- superfici piane ed inclinate
- specie vegetali con basse esigenze nutritive
- 1-2 manutenzioni annue
- peso medio pacchetto 80-120 kg/m²

Copertura a verde intensivo: Sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali in cui sono poste, pur con il necessario ausilio di una manutenzione di intensità media ed alta, in funzione delle associazioni di specie vegetali.

Caratteristiche principali:

- spessore substrato variabili fra 15 e 50 cm
- qualsiasi superficie (tetti, terrazze, garages)
- specie vegetali con differenti esigenze nutritive
- impianto di irrigazione dedicato
- più di 2 manutenzioni annue
- peso medio pacchetto superiore ai 150-250 kg/m² e legato ad eventuali specie arbustive e pavimentazioni presenti.

I termini estensivo ed intensivo si riferiscono al livello di manutenzione a regime dei sistemi adottati. Le due soluzioni si differenziano sostanzialmente in funzione dell'apporto energetico richiesto e nel costo complessivo delle tipologie.

Lo schema relativo alla manutenzione definito dalla norma UNI 11235 è riportato in Tabella 1.

Tabella 1: manutenzioni e costi secondo UNI 11235:2007

Classi	Livello manutenzione	Denominazione	Irrigazione	Manutenzione (mano d'opera)	M/C
			m ³ /m	h/(m ² anno)	%
1	basso	estensivo	solo di soccorso	<0,02	M/C<1
2	medio	intensivo leggero	prevista	0,021÷0,06	1<M/C≤5
3	alto	intensivo	prevista	>0,06	M/C>5

M = costo totale annuo della manutenzione ordinaria
C = costo costruzione copertura a verde, al netto delle spese logistiche e di messa in quota dei materiali manodopera

La classificazione dei sistemi di copertura a verde si basa sui seguenti quattro punti: fruibilità, pendenza superficiale, manutenzione del sistema e mitigazione ambientale dell'intorno territoriale.

Un punto fondamentale della classificazione sopra esposta ai fini delle scelte progettuali è quello della fruibilità in quanto importante ai fini della determinazione del sistema dei carichi agenti su tutti gli strati, con particolare attenzione al livello di tenuta. Tre sono le categorie che inquadrano la fruibilità delle coperture a verde: accesso ai manutentori, agli utenti e ai veicoli. La fruibilità condiziona, coi suoi carichi permanenti e variabili, tutti gli elementi del sistema verde, specialmente quelli impermeabilizzanti. L'elemento che però condiziona in maniera vincolante la scelta finale, è la struttura portante sottostante su cui si vuole realizzare l'intervento.

La gestione dell'acqua

Una problematica delicata per una copertura verde, è quella legata alla gestione del ciclo delle acque che comprende l'allontanamento delle acque meteoriche, i sistemi d'irrigazione e l'impermeabilizzazione della struttura portante.

Un'accurata progettazione di una copertura verde è fondamentale per garantire l'elevata durabilità dell'intervento. Per il clima di Roma che presenta periodi insufficienti di

pioggia specie durante l'estate un impianto di irrigazione risulta essere indispensabile.

Le prestazioni idrologiche di una copertura a verde in ambito urbano sono state testate dal Laboratorio di Idraulica "E. Marchi" dell'Università di Genova su un sito sperimentale realizzato su edifici della facoltà. Presso tale sito sono state osservate percentuali medie di abbattimento del picco e di ritenzione del volume delle acque meteoriche pari rispettivamente all'80 e 65 % [10].

Le percentuali di riduzione dei volumi complessivi di pioggia, sia a scala annuale che stagionale, sono risultate sempre superiori al 43% con un grado d'inverdimento pari al 100% delle superfici occupate da tetti, al 9% con il 20% di tetti verdi e al 4,5% con il 10%.

Ove la quantità delle precipitazioni e gli spazi lo rendano possibile, è necessario valutare un sistema di recupero delle acque meteoriche al fine del loro riuso principalmente per l'irrigazione di altre superfici verdi eventualmente presenti (giardini interni, prati ecc).

La presenza di un impianto fotovoltaico integrato alla copertura a verde permette di utilizzare l'energia così prodotta per il sollevamento dell'acqua meteorica raccolta dal sistema di recupero dai serbatoi interrati fino al livello della copertura.

INTEGRAZIONE COPERTURE A VERDE IN EDIFICI STORICI

La posa in opera di un sistema a verde su di una copertura continua esistente pone dei vincoli di carattere conservativo e strutturale da valutare e risolvere in maniera molto attenta. Gli interventi su edifici esistenti, ed in particolar modo su quelli di valore storico, rappresenta una sfida di grande interesse se affrontata con un approccio progettuale ed operativo studiato in maniera sistematica [11].

Figura 1 : tetto della torre Guinigi di Lucca

Nella seconda metà del XIV secolo la sfida fu accolta e vinta dalla potente famiglia dei Guinigi di Lucca. Ad essi si deve l'erezione dell'unica torre della città che non fu mozzata nel Seicento, coronata di alberi in un'incisione delle *Croniche* di Giovanni Sercambi (XV sec.) e sulla quale ancora oggi campeggiano, a 44 metri da terra, diversi lecci messi a dimora all'interno di terrapieni sul solaio di copertura.

Il presente studio affronta le problematiche progettuali su

edifici aventi solai del tipo misto in ferro, laterizi e calcestruzzo. Tale tipologia costruttiva è una delle più comuni all'interno del parco edilizio italiano.

L'edificio preso in esame ricade nel I Municipio del Comune di Roma e, più precisamente, nel IV Rione romano che, pur non ricalcando i confini originari dell'età romana, conserva l'antico nome di Campo Marzio in prossimità del Mausoleo di Augusto (figg. 2 e 3).

Figura 2 : vista aerea dell'edificio

Figura 3 : vista aerea e perimetrazione della copertura oggetto di studio su edificio di Via Monte d'Oro in Roma

È una residenza in via di Monte d'Oro che completa il lotto del Palazzo Borghese e si inquadra nel tipo di edilizia storica diffusa del periodo post-unitario e dei primi decenni del XX secolo. Le caratteristiche dell'edificio sono riportate in Tabella 2. Fu realizzato nel 1911 dall'architetto Salvatore Farinetti come pertinenza del Palazzo stesso e presenta caratteristiche architettoniche analoghe a molti altri edifici del centro storico capitolino.

Non si riscontrano sostanziali difformità fra lo stato attuale della fabbrica e il progetto originario rintracciato nell'Archivio Storico Capitolino di Roma (figura 4). Essa è composta da quattro piani fuori terra con doppia esposizione su strada e affaccio interno in tre diverse corti.

Figura 4 : sezione originale dell'edificio

L'intervento di copertura a verde oggetto di studio interessa la terrazza praticabile avente una superficie di 533 m². L'esposizione del terrazzo con affaccio sul mausoleo di Augusto offre una vista unica e suggestiva della città storica. Il riuso di questa "quinta facciata" dell'edificio attraverso un tetto verde praticabile con una progettazione accurata dei materiali, oltre ad esaltare la percezione dell'intorno, permettendo di incrementare in maniera considerevole il valore commerciale dell'immobile, apporta vantaggi significativi al comfort ambientale interno e ai consumi energetici.

Tabella 2 : caratteristiche e dimensioni dell'edificio

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO CASO DI STUDIO	
Sito	ROMA
Anno di costruzione	1911
Cubatura – volume lordo	10.400 m ³
Superficie lorda media per piano	~ 630 m ²
Superficie lastrico solare	533 m ²
N° piani fuori terra	4
Altezza edificio	16,10 m
N° vani (compresi corpi scala e corridoi)	80
N° corpi scala	2
STRUTTURA PORTANTE	
Struttura in elevazione	muratura in laterizi pieni
Chiusura e partizione orizzontale	solai in ferro e laterizio
Partizione interna inclinata	scala alla romana con pozzo armato
SUPERFICIE DISPERDENTE DELL'INVOLUCRO	
Opaca	2.765,18 m ²
Trasparente	370 m ²

Questioni di metodo

Per rispondere in maniera coerente alle nuove esigenze di fruibilità integrate a materiali e tecniche realizzative innovative garantendo, al contempo, la conservazione delle valenze storiche e artistiche della fabbrica, bisogna puntare all'interazione fra l'approccio di analisi del manufatto consono

alle operazioni di restauro e quello tipico dei processi realizzativi in opera nuova.

Premessa indispensabile per un'opportuna modellazione e per la scelta di adeguate tecniche di intervento nel caso di edifici di interesse storico è certamente una preliminare conoscenza dello stato di fatto e delle qualità materiali e strutturali del complesso. Preso atto della specificità delle problematiche, quindi, il presente lavoro propone un percorso di studio che possa valere quale schema metodologico per la realizzazione di coperture a verde su edifici storici esistenti.

Le componenti principali dell'iter procedurale si suddividono in tre macro aree di analisi:

- indagine storico-architettonica (SA)
- strategia progettuale (SP)
- impatto energetico ambientale (IEA).

All'interno di ogni macro-area sono individuate le indagini minime per il controllo multidisciplinare del progetto. Fra tali singole indagini dovranno essere individuate eventuali sovrapposizioni verificabili in fase di studio e in fase di realizzazione.

In fase di cantiere, l'uso del percorso metodologico sotto forma di liste di controllo aiuterebbe a mettere in rilievo gli aspetti sopra evidenziati. Nella figura 6 vengono rappresentate per sovrapposizione le tre componenti, dalle quali risultano sintetizzate le indagini più significative da valutare al momento dell'intervento.

Problematiche relative ai carichi strutturali

La realizzazione di un tetto verde su di una struttura esistente, e per giunta, di non recente realizzazione deve partire in primo luogo dalla definizione del livello di conoscenza delle strutture prescritto dalle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14/1/2008) [12] [13].

La caratterizzazione dell'intero edificio deve comprendere, dunque, diversi passaggi: conoscenza delle strutture esistenti e delle modifiche subite nel tempo, individuazione delle sollecitazioni, valutazione dei danni pregressi in termini quantitativi e qualitativi, identificazione delle carenze tecniche e costruttive delle strutture, adozione di criteri di adeguamento o, meglio, di miglioramento compatibili con la conservazione di eventuali elementi di valore storico notevole (travi lignee, dipinti e rivestimenti superficiali, apparati decorativi di facciata ecc.), definizione del grado di sicurezza fattibile e degli stati limite di danno imposti dalla normativa alla luce della preservazione di tali elementi [14], progettazione di soluzioni tecniche che incidano sia sulle caratteristiche di resistenza meccanica che sullo stato tensionale (geometria, materiali, carichi) nella ricerca del minor impatto materico ed estetico-figurale [15], verifiche statiche e dinamiche finali.

Nel presente caso studio, il primo passaggio è stato quello di acquisire dati da rilievo diretto al fine di caratterizzare geometria e morfologia dei dettagli costruttivi (tipologia della muratura e dei solai ecc.) e proprietà dei materiali da cui dedurre le resistenze caratteristiche.

La tipologia costruttiva del solaio di copertura della terrazza è del tipo misto ferro e laterizi ed è una delle più usate in Italia, con alcune varianti, a partire dalla metà del XIX [16]. Tale soluzione è definita in letteratura "solaio con putrelle in ferro (normalprofilo NP 180) e voltine in mattoni pieni in foglio" (figura 5). Di questa particolare soluzione esiste una

variante con l'ordito dei mattoni disposti per il piano ("schiena di gatto" cioè con i mattoni posati in verticale), con peso proprio compreso fra i 250-280 kg/m² con un carico di rottura stimato in circa 6600 kg/m².

Le norme tecniche di riferimento dei primi del '900 fornivano i dati per il dimensionamento (tabella 3).

Solaio con voltine di mattoni pieni

Figura 5 : solaio tipo misto travi NP in ferro e voltine in laterizio

Tabella 3 : dimensionamento dei solai in ferro e laterizio per sovraccarico accidentale di 250 kg/m² [16]

VOLTINE DI MATTONI PIENI IN FOGLIO CON INTERASSE DI 1 m	
PESO PROPRIO	
kg/m ²	
Pavimento e sottofondo	80
Rinfianco	110
Mattoni e intonaco	130
Travi (in media)	20
Totale peso proprio solaio	340
DIMENSIONAMENTO	
LUCHE NETTA	
Trave NP (mm)	
3,00	120
3,50	140
4,00	160
4,50	160
5,00	180
5,50	200
6,50	200

Lo stato di conservazione delle strutture portanti sia verticali che orizzontali è buono e non presenta segni di cedimenti, lesioni o ammaloramenti significativi.

A seconda del tipo di copertura a verde che si vuole realizzare è necessario valutare i nuovi carichi ed effettuare un'accurata valutazione del comportamento statico e dinamico dell'intero pacchetto: struttura portante + sistema a verde.

I problemi di sovraccarico per tale tipologia costruttiva di solaio possono essere risolti nell'ottica di un intervento di consolidamento strutturale mediante soletta collaborante con lamiera grecata e conseguente sovrapposizione del sistema a verde.

Figura 6 : schema metodologico di indagine multidisciplinare per la realizzazione di tetti verdi su edifici storici

La sovrapposizione di una soletta di calcestruzzo alleggerito strutturale (vedi figure 7 e 8), di almeno 7 cm di spessore, armata con una rete di barre e collegata alle travi portanti in acciaio potrebbe adeguare il solaio alle attuali esigenze costruttive, considerando i vantaggi dei consolidamenti con calcestruzzi alleggeriti, che, a parità di resistenza ($250-350 \text{ kg/cm}^2$) apportano una riduzione del peso del 40% rispetto ad un solaio tradizionale e un miglior isolamento termico dovuto alla bassa trasmittanza degli inerti alleggeriti ($0,42-0,54 \text{ W/mK}$).

Figura 7 : sezione tipo consolidamento solaio misto mediante lamiera grecata e soletta collaborante (Fonte: Tecnaria [17])

Figura 8 : schema di solaio collaborante con lamiera grecata e connettori di ancoraggio alle travi sottostanti (fonte: Tecnaria)

Nella tabella 4, si riportano i carichi aggiuntivi dovuti alla realizzazione delle coperture a verde, a seconda del tipo di copertura e del loro spessore, estratti dal Quaderno tecnico della Optigrun [18].

Tabella 4 : Soluzioni per coperture a verde con relativi pesi e dimensioni (Fonte: Optigrun)

Tipo di copertura	Tipo di Vegetazione	Peso (kg/m^2)	Spessore (mm)
Tetto Economico	sedum, muschi, grassulacee	80-130	70
Tetto Leggero	sedum, muschi	40-50	50
Tetto Naturale	erbacee, grassulacee, sedum	100-300	100-250
Tetto Ritenzione	erbacee, grassulacee, sedum	110-210	70-150
Tetto inclinato	erbacee, grassulacee, sedum	100-190	80-130
Tetto Giardino	arbusti, piante, tappezzanti	320-570	260-450
Tetto Giardino Pensile	arbusti, piante, tappeto erboso	700-1300	600-1000
Tetto Pubblico	---	250-700	120-400
Tetto a parcheggio	----	150-700	180-400

Tabella 5 : tipologie tetti verdi e specifici vantaggi ottenibili (Fonte: Optigrun)

Tipo di copertura	Carico (kg/m^2)	Consolidamento strutture	Vantaggi specifici
Estensivo	40-50	No	Risparmio energetico, durabilità
Intensivo	Fino a 1300	Si	Nuovi spazi, valorizzazione economica

I carichi strutturali medi, per tipologia di tetto verde, sono riportati nella tabella 5 in relazione a specifici vantaggi energetici ed economici. Da essi si può evincere che non sempre la trasformazione di una copertura esistente comporti un obbligatorio adeguamento delle strutture portanti. Come evidenziato nel paragrafo relativo ai carichi strutturali è possibile realizzare massetti alleggeriti al fine di “scaricare” il solaio e poter realizzare un copertura a verde estensiva a basso carico. Spesso la sola rimozione di pavimentazioni e massetti di sottofondo particolarmente pesanti e sostituiti con un sistema a verde estensivo avente un peso di $40-50 \text{ kg/m}^2$ non implica la realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture portanti. Ogni scelta in tal senso dovrà essere sempre effettuata valutando tutte le interazioni di carattere strutturale a cui verrà sottoposto l'intero edificio, come si spiega, di seguito, in uno specifico paragrafo sull'iter metodologico da impostare per l'intervento su edifici storici.

VANTAGGI ENERGETICI DI UNA COPERTURA A VERDE

Negli ultimi anni sono stati realizzati molti interventi di coperture a verde, sia sulle coperture orizzontali sia a parete, con lo scopo di ridurre i fabbisogni energetici degli edifici.

Nel periodo invernale si vuole raggiungere l'obiettivo di incrementare la resistenza termica delle coperture riducendo le dispersioni termiche, mentre nel periodo estivo si vuole incrementare l'inerzia termica e realizzare una schermatura alla radiazione solare realizzando un raffrescamento evaporativo che smorzi le fluttuazioni di temperatura e riduca i flussi entranti.

I maggiori vantaggi per i nostri climi sono ottenibili soprattutto in estate, stagione durante la quale una copertura con guaina di colore scuro può raggiungere anche gli 80°C mentre una copertura a verde raramente supera i 30°C .

Sul tetto verde realizzato sulle coperture dell'ospedale di Vicenza uno studio ha monitorato con sessioni di misura estive i vantaggi energetici che esso ha comportato [19]. Sono state monitorate le prestazioni in condizioni secche ed umide e successivamente valutati i risparmi energetici conseguiti rispetto ad una configurazione della copertura senza copertura a verde. Il coefficiente di adduzione esterna si è ridotto dall'86% per la copertura tradizionale fino al 39% con tetto verde mentre la riflessività solare dal 23 al 10%.

Santamouris ha rilevato i potenziali risparmi energetici conseguibili mediante una copertura a verde su una scuola materna ad Atene mediante una simulazione con la procedura di calcolo TRNSYS [20]. Sono stati messi a confronto due edifici, uno con tetto verde, l'altro senza, valutando la distribuzione interna delle temperature. I risultati finali hanno evidenziato una riduzione dei carichi per il raffrescamento tra il 6 e il 49%.

CASO STUDIO

Analisi energetica

L'obiettivo finale del presente studio è quello di evidenziare i vantaggi che un terrazzo a verde può apportare al miglioramento della prestazione energetica complessiva di un edificio storico esistente.

Nella valutazione complessiva di un intervento di riqualificazione energetica è necessario valutare in primo luogo il miglioramento della prestazione del singolo componente edilizio e, a seguire, il miglioramento che tale intervento comporta sulla prestazione globale dell'organismo edilizio, in questo caso particolarmente interessante in ragione della sua struttura muraria, in termini di risparmio energetico complessivo e quindi di possibili tempi di rientro dell'investimento.

Sull'edificio oggetto del presente studio, la prima verifica necessaria è stata la valutazione delle caratteristiche termoisolometriche *ante operam* e *post operam* in relazione ad un intervento di trasformazione della copertura in tetto verde.

La copertura del terrazzo esistente è stata caratterizzata dai materiali di costruzione descritti precedentemente, di cui la figura 9 rappresenta una sezione tipo.

Figura 9 : sezione tipo solaio copertura terrazzo pedonabile

I parametri termo-fisici adottati all'interno del modello di calcolo sono stati quelli riportati nella tabella 6.

Tabella 6 : Parametri termo fisici solaio *ante operam*

Resistenza	0,537	m ² K/W
Trasmittanza	1,862	W/m ² K
Trasmittanza termica periodica	0,61	W/m ² K
Massa Superficiale	458	kg/m ²
Sfasamento	8.87	h

Si è scelto di adottare un sistema di copertura a verde (vedi figura 10) dello spessore di circa 17 cm [21] che non comporta un adeguamento delle strutture portanti del solaio, avente un peso complessivo saturo d'acqua pari a 115 kg/m². La realizzazione di un nuovo sottofondo alleggerito (vedi punto 2 della figura 2) inoltre permette di ridurre il peso proprio del solaio esistente rispetto ad un sottofondo tradizionale, senza aumentarne il carico finale complessivo anche in presenza di una copertura a verde.

La nuova copertura (vedi figura 10) è stata considerata senza il consolidamento del solaio e con un tetto a verde estensivo dello spessore aggiunto di ca. 17 cm [21],

Figura 10 : sezione tipo solaio con tetto verde

Tabella 7 : Parametri termo fisici solaio con tetto verde *post operam*

Resistenza	2,789	m ² K/W
Trasmittanza	0,359	W/m ² K
Trasmittanza termica periodica	0,02	W/m ² K
Massa Superficiale	519	kg/m ²
Sfasamento	16,78	h

La trasmittanza subisce un abbattimento elevato del valore, dall'*ante operam* pari a 1,865 W/m²K al *post operam* pari a 0,359 W/m²K, riducendosi di circa l'80%.

La verifica del miglioramento delle prestazioni energetiche è stata fatta avvalendosi dei modelli implementati su software di analisi semplificata Best Class e Docet, i cui risultati di calcolo, in merito alle prestazioni energetiche dell'edificio, sono stati già pubblicati [22]. I dati sono stati sistematizzati per definire un nuovo modello da immettere in un ulteriore programma di calcolo con codici di tipo stazionario (Termus). La necessità di utilizzare un nuovo modello è nata in ragione di poter valutare il miglioramento dell'indice di prestazione dell'involucro, separatamente dalla prestazione globale, e di utilizzare un software certificato per la verifica di progetto [23].

Le caratteristiche d'involucro delle chiusure verticali e i dati di forma dell'edificio sono riportati sinteticamente nella tabella 7 e 8.

Tabella 8 : Dati architettonici dell'edificio

Volume Riscaldato	618,11	m ³
Rapporto S/V	0,77	
Tamponatura verticale	1,03	W/m ² K
Chiusure trasparenti	4,23	W/m ² K

I risultati del calcolo relativi all'Epi_{gl} così ottenuti sono stati confrontati con quelli desunti dallo studio (tabella 9), ottenuti con software di calcoli semplificati quali Docet e Best Class [22].

Tabella 9 : confronto risultati simulazioni software.

	Docet	Best Class	Termus
Epi _{gl} – kWh/m ² anno	116,8	188,1	166,27

L'intervento del tetto verde, ossia la sostituzione della copertura dal modello simulato in Termus ha comportato la variazione migliorativa delle prestazioni, riportate in tabella 10.

Tabella 10 : confronto prestazioni energetiche

	Stato di fatto	Stato di progetto
Epi _{gl} – kWh/m ² anno	166,27	86,63
Epi involucro	141,72	74,29
Percentuale di miglioramento della prestazione energetica = 48%		

Figura 11: Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale prima e dopo l'intervento.

Si stima un costo d'intervento di circa 37.300 Euro e un tempo di ammortamento di ca. 10 anni considerando il tasso di incremento del costo del combustibile di ca. 5% e il tasso di inflazione del 2,8%.

I dati risultano essere in linea con studi condotti in aree climatiche simili a quella di Roma e con modelli di simulazione e calcolo avanzati [24]. Dalla stessa letteratura è inoltre stato evidenziato che l'impatto dei tetti verdi comporta una riduzione della temperatura media interna ad Atene (con condizioni climatiche simili a Roma) pari a 2,6°C, a La Rochelle (Francia) pari a 2,0°C, e a Stoccolma pari a 1,4°C [20]. La presenza di un tetto verde ha permesso inoltre di riscontrare rispettivamente nelle tre precedenti città una riduzione della fabbisogno di energia di 12,8 kWh/m²anno (32%), 2,3 kWh/m²anno (6%), 10,7 kWh/m²anno (8%).

CONCLUSIONI

Interventi di ristrutturazione profonda di edifici storici possono essere delle ottime opportunità per intervenire sulla "quinta facciata" degli edifici. Le problematiche connesse ai carichi supplementari aggiunti dalla presenza della copertura a verde possono essere agevolmente superate attuando interventi di consolidamento dei solai con le modalità sopra descritte. Il problema dei carichi strutturali aggiunti non si presenta invece

nel caso di interventi di coperture a verde intensive essendo i carichi variabili, in funzione dell'intervento di consolidamento dei solai sottostanti

Vantaggi di un intervento di riqualificazione della copertura di un edificio storico:

1. fruibilità della copertura;
2. unicità della percezione visiva del contesto
3. miglioramento delle prestazioni ambientali interne dell'edificio;
4. mitigazione sul contesto ambientale al contorno;
5. compensazione ambientale.

I risultati ottenuti appaiono interessanti da diversi punti di vista:

- pur confermando il prevedibile costo superiore di un tetto verde rispetto ad un sistema tradizionale (dovuto naturalmente alla necessità di adottare strati aggiuntivi nel pacchetto di copertura) rivelano che l'incremento di costi, dovuto ad un inspessimento della struttura portante, si verifica solo nel caso di spessori di substrato elevati (oltre i 30 centimetri) e in presenza di luci considerevoli (10 metri);

- il miglioramento della prestazione energetica dell'involucro, considerando le condizioni di calcolo sopraesposte, un rapporto di forma di 0,77, e un intervento di riqualificazione della copertura di limitato spessore, pur nell'utilizzo di un tetto verde, (maggiorazione dell'esistente inferiore ai 20 cm) è pari a circa il 48%;

I due punti precedenti ci consentono di affermare che la ristrutturazione globale di un edificio storico nel contesto urbano, ha tempi di rientro economico al medio periodo (ca. 10 anni) con significative ricadute sulla rivalutazione dell'immobile.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. J. Jokilehto, *Una storia del restauro architettonico* (traduzione S. Peroni, 2001), A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999, ristampa 2002.
2. Le Corbusier, *Verso una Architettura*, Longanesi, Milano, 2002.
3. ISTAT, *Edifici ed abitazioni, Dati Definitivi*, Censimento 2001,
4. EC 3-2010 UNI 11235:2007, *Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde*;
5. Procedura R.I.E. (Riduzione dell'Impatto Edilizio), http://www.comune.bolzano.it/urb_context02.jsp?ID_LINK=512&page=10&area=74&id_context=4663;
6. R. Herman, *Green roofs in Germany: yesterday, today and tomorrow*, in: *Greening Rooftops for Sustainable Communities*, pp. 41-45, Chicago, 2003.
7. http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/doi/supp_info/c_hicago_s_city_hallrooftopgarden.html;
8. http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/nl/100_klimaatbestendig/projecten/groene_daken_in_rotterdam?portfolio_id=23 (solo in lingua Olandese);
9. Greater London Authority, *Living Roofs and Walls - Technical Report: Supporting London Plan Policy*, Design for London, ISBN 978 1 84781 132 5, pp. 46-47, 2008.
10. L. G. Lanza, A. Palla, *Coperture a verde pensile: prestazioni idrologiche, Il progetto sostenibile n°27*, pagg.100-103, 2010.
11. A. Ferrante, G. Mihalakakou: *The influence of water*,

- green and selected passive techniques on the rehabilitation of historical industrial buildings in urban areas* in Journal Solar Energy, Vol. 70, No 3, pp245-253, 2001.
12. Ministero delle infrastrutture, Decreto 14 gennaio 2008 - *Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni*, G.U. n. 29 - S. O. n. 30, 4 febbraio 2008.
 13. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP, *Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008*, G.U. n.47 S.O. n. 27, 26 febbraio 2009.
 14. Chiara Donà, *Miglioramento ed adeguamento antisismico: criteri concettuali e limiti nell'approccio al costruito storico*, Atti del XIII Convegno Nazionale ANIDIS "L'ingegneria sismica in Italia", Bologna, 28 giugno – 2 luglio 2009.
 15. Chiara Donà, *Sicurezza strutturale e conservazione del costruito storico: alla ricerca di una reciproca conciliabilità*, Atti del XIII Convegno Nazionale ANIDIS "L'ingegneria sismica in Italia", Bologna, 28 giugno – 2 luglio 2009.
 16. L. Zevi (a cura di), *Il manuale del restauro architettonico*, Anatomia degli organismi edilizi moderni, pagg. B24-B37, Mancosu editore Roma, 2001.
 17. Tecnaria, <http://www.tecnaria.com/acciaio/>, ultima visita 8 giugno 2012.
 18. Optigrun, *Quaderno tecnico: Sistema tetti Verdi*, <http://www.optigrun.it/>, ultima visita 8 giugno 2012.
 19. Castellotti F., *Studio sperimentale degli effetti energetici di un green roof sugli edifici*, Tesi di Dottorato, DTG – Università Di Padova, 2003.
 20. M. Santamouris, et al., *Investigating and analysing the energy and environmental performance of an experimental green roof system installed in a nursery school building in Athens, Greece*, Energy 32 (2007) 1781–1788.
 21. Modello tetto estensivo tipo Daku, http://www.daku.it/cat_content.asp?IDmacro=5&IDcat=41&country=IT
 22. F. Cumo, C. Iviani, F. Rosa, *Certificazione energetica applicata al patrimonio edilizio storico: il caso studio di un edificio tutelato*, Atti 8° Congresso nazionale CIRIAF Perugia, Perugia: Morlacchi Editore, ISBN: 9788860741806, 4-5 aprile 2008.
 23. F. Asdrubali, G. Baldinelli, C. Carletti, F. Sciarpi, *Analisi e Confronto di codici di calcolo esistenti per la valutazione energetica degli edifici*, Atti del 47° Congresso Internazionale AICARR, *Certificazione energetica: normativa e modelli di calcolo per il sistema edificio-impianto posti a confronto*, Bologna, 2009, pp. 269-280.
 24. I. Jaffal, S.E. Ouldboukhitine, R. Belarbi, *A comprehensive study of the impact of green roofs on building, energy performance*, Renewable Energy, Vol. 43 (July 2012), pp. 157-164, <http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2011.12.004>.

SUMMARY

Redevelopment of historic buildings in high density urban area through the use of green roof (green extensive, intensive, etc.) brings significant benefits for energy and for architecture. This paper proposes a case study located in the center of Rome on which to assess the improvements due to the replacement of traditional paving with green surface.